

УДК 372.853

МЕКТЕПТЕ ФИЗИКАНЫ ТӘЖІРИБЕЛІК ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУ АРҚЫЛЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ

РАХЫМБЕКОВ АЙТБАЙ ЖАПАРОВИЧ

ф-м.ғ.к., доцент, қауымдастырылған профессор, ғылыми жетеші

**ТОХТАМОВА МАЛИКА АДЫЛЖАНОВНА, НАДЫРХАН АДИЛЯ
РАФАЭЛҚЫЗЫ, СЕЙТХАН АРУЖАН ҚАЙРАТҚЫЗЫ**

І.Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің физика-математика
факультетінің студенттері, Талдықорған, Қазақстан

***Аңдатпа:** Мақалада физика есептерін шешу әдістемесі олардың көптеген шарттарымен, мазмұнына және оқушылардың дайындығына, олардың алдына қойылған мақсаттарына байланысты болады. Мақалада соған қарамастан, оларды шешу кезінде ескеру керек болатын, көптеген есептер үшін ортақ бірқатар ережелер бары айқындалынған.*

Сонымен қатар, есептерді табысты шешудің басты шарты оқушылардың физика заңдылықтарын білуі, физикалық шамаларды, сондай-ақ оларды өлшеу тәсілдері мен бірліктерін дұрыс түсінуі екені дәлелденген.

***Кілт сөздер:** теория, тәсілдер, заңдылықтар, тәжірибе, формула, процесс, шешім, шамалар.*

Кіріспе

Физика курсына есептерді шығаруды оқыту айрықша маңызды орын алады және оқу уақытының едәуір бөлігі осы бағытқа арналады. Себебі физика – тек теориялық қағидалар жиынтығы ғана емес, табиғат құбылыстарын түсіндіретін, оларды сандық тұрғыдан сипаттайтын ғылым. Сондықтан есептерді шығару мен талдау арқылы оқушылар негізгі заңдар мен формулаларды механикалық түрде жаттап қана қоймай, олардың мәнін терең түсінеді, қолданылу шекарасын ажыратады және нақты жағдайларда пайдалана білуге дағдыланады [1].

Физикалық есептер танымдық әрі тәжірибелік мәнге ие. Олар материалдық әлемнің ортақ заңдарын күнделікті өмірдегі және өндірістегі нақты мәселелерді шешуде қолдануға үйретеді. Есеп шығару барысында оқушы құбылысты талдайды, шартын түсінеді, шамалар арасындағы байланыстарды анықтайды, болжам жасайды және қорытынды шығарады. Мұның барлығы логикалық ойлауды, ғылыми пайымдауды және зерттеушілік қабілетті дамытады.

Есеп шығара білу қабілеті – бағдарламалық материалды терең меңгерудің басты көрсеткіштерінің бірі. Теориялық білім есеп арқылы бекітіледі, жүйеленеді және практикалық мазмұнға ие болады. Әсіресе күрделі есептер оқушының шығармашылық белсенділігін арттырып, стандартты емес жағдайларда шешім табуға үйретеді.

Әрбір физикалық есептің негізінде бір немесе бірнеше табиғаттың іргелі заңдары жатады және сол заңдардың нақты көрінісі қарастырылады. Сондықтан қандай да бір бөлім бойынша есеп шығаруға кіріспес бұрын, сол тақырыптың теориясын терең меңгеру қажет. Формулалардың шығу тегі мен физикалық мағынасын түсіну – дұрыс шешімнің кепілі. Теориялық білімі жеткіліксіз оқушы үшін тіпті қарапайым есептердің өзін талдау мен шығару қиындық туғызады.

Негізгі бөлім

Осылайша, физикада есеп шығару – білімді тексерудің ғана емес, оны қалыптастырудың, тереңдетудің және өмірде қолданудың тиімді құралы болып табылады [2].

1-ші есеп. Далада қар жауып тұр, ал бөлмеде жылы. Өкінішке орай, температураны өлшейтін термометр жоқ. Оның есесіне, дәлдігі өте жоғары вольтметр, дәл сондай дәлдіктегі

амперметр және гальваникалық элементтің батареялары, өте көп жез сымдары мен физикадан анықтама құралдары бар. Осылардың көмегімен бөлмедегі ауа температурасын өлшеуге бола ма?

Шешуі:

Тізбектей батареялар мен сым орамдарын және амперметрді қосамыз, ал вольтметрді сым орамының кернеуін көрсететіндей етіп қосамыз. Приборлардың көрсетулерін жазамыз да, орамның бөлме температурасындағы кедергісін табамыз.

$$R=U/I \quad (1)$$

Артынан даладан қар алып келіп, сым орамдарын қарға саламыз да, қардың еріп кетуін күтеміз. Сонда, сым орамдары қардың температурасын қабылдайды. Бұрынғы әдіспен қардың еріген $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ температурадағы R_0 кедергісін табамыз. Артынан өткізгіш пен оның температурасының арасындағы байланысты пайдаланып, мынаны табамыз:

$$R_t = R_0(1 + at) \quad (2)$$

Бөлмедегі ауа температурасын табамыз:

$$t = R_t - \frac{R_0}{R_0 a} \quad (3)$$

a температуралық коэффициентін анықтамалық құралдан аламыз. Температурада ол $\alpha=0,0043\text{ K}^{-1}$.

Тексеру және бағалау кезеңі – есеп шығарудың ажырамас әрі аса жауапты бөлігі. Алынған жауапты жан-жақты саралап, оның дұрыстығына көз жеткізу қажет[3]. Ең алдымен оқушылардың назарын нәтижесінің шынайылығына аудару маңызды. Кей жағдайларда есепті шешу барысында оқушылар есеп шартына мүлде сәйкес келмейтін, тіпті өмірлік тәжірибеге қайшы келетін қорытындылар алуы мүмкін. Мұндай қателіктер көбінесе есептеу үдерісінде бастапқы шартпен байланыстың үзілуінен, физикалық мағынаны ескермеуден немесе аралық нәтижелерді бақыламаудан туындайды.

Сонымен қатар қате нәтиженің қисынсыздығы кейде оқушының назарынан тыс қалып қояды. Сондықтан мұғалім оқушыларды алынған шаманың ретін алдын ала шамалап тексеруге үйретуі тиіс. Шамалау әдісі (бағалау арқылы тексеру) нәтижені жылдам сараптауға мүмкіндік береді: санның өлшем бірлігі дұрыс па, шамасы шынайы ма, шектік мәндерден аспай ма деген сұрақтарға жауап беріледі. Жуықталған сандармен амалдар орындау ережелерін меңгеру, есептеулерді ықшамдау, кейбір күрделі амалдарды ойша орындауға ыңғайлы түрге келтіру де тексерудің тиімді тәсілдері болып табылады[4].

Қорытынды

Жауаптың дұрыстығын бағалауда оның физикалық мағынасына назар аудару ерекше маңызды. Нәтиже шындыққа сәйкес келе ме, заңдылықтарға қайшы емес пе, шамалардың өзара байланысы сақталған ба – осының бәрі логикалық талдаудан өткізілуі керек. Мұнда мөлшерлілік әдісін (өлшем бірліктерін талдау) қолдану да үлкен рөл атқарады: формуланың екі жағының өлшем бірліктері сәйкес келсе, есептің математикалық құрылымы дұрыс құрылғанын көрсетеді.

Сондай-ақ оқушылар есептің шешімін басқа тәсілмен шығарып көру арқылы өзін-өзі тексеруге дағдылануы қажет. Бір есепті бірнеше әдіспен шешіп, алынған нәтижелерді салыстыру – білімді тереңдетудің және қателерді анықтаудың тиімді жолы. Бұл тәсіл оқушының икемді ойлау қабілетін дамытып, бір ғана алгоритмге тәуелді болмауға үйретеді. Осылайша, тексеру және бағалау кезеңі – есеп шығарудың қорытындысы ғана емес, білім сапасын арттыратын, логикалық ойлауды қалыптастыратын және жауапкершілікті тәрбиелейтін маңызды дидактикалық құрал болып табылады [5].

ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Бугаев А.И. Методика преподавания физики в СШ.М.: Просвещение, 1981.Гл. VI. С. 207-224.
2. Каменецкий С.Е., Орехов В.П. методика решения задач по физике в СШ. М.: Просвещение, 1987. Ч. I. С.5-45.
3. Физиканы оқыту методикасы. Түп нұсқасының редакциясын басқарғандар:В.П.Орехов, А.В.Усова. Алматы:Мектеп, 1978. 9-тарау. 116-128бб.
4. Ысқақов Б.М., Ағұлықов А.А., Шамбулов Н.Б. Физикадан есеп шығару мысалдары. Алмат: Рауан, 1987. 3- 10 бб.
5. Құдайқұлов М., Жаңабергенов Қ. Орта мектепте физиканы оқыту әдістемесі. Алматы: Рауан, 1998. 7-тарау. 59-69 бб.